

БЕЛОУСОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Финуниверситет), кандидат экономических наук
e-mail: albelousov@fa.ru
Orcid 0000-0002-9069-8830

ANDREY L. BELOUSOV

Associate Professor of the Department of Legal Regulation of Economic Operations of the Financial University under the Government of the Russian Federation (Financial University), Candidate of Economics Sciences
e-mail: albelousov@fa.ru
Orcid 0000-0002-9069-8830

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

LEGAL ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF SPECIAL INVESTMENT CONTRACTS IN THE RUSSIAN FEDERATION

Аннотация. Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день инвестиции в промышленный сектор способны дать необходимый импульс для роста национальной экономики. Задачей государства на современном этапе является формирование условий, стимулирующих привлечение капиталовложений в свою юрисдикцию. Совокупность подобных условий принято называть инвестиционным климатом. Одним из основных инструментов стимулирования инвестиционной активности, на который возлагаются большие надежды, является механизм специального инвестиционного контракта. В этой связи в фокусе внимания автора оказался правовой режим специального инвестиционного контракта. Целью исследования является выявление особенностей регулирования специальных инвестиционных контрактов, оценка тех изменений в регулировании, которые уже были внесены законодателем и определение перспектив дальнейшего развития правового поля в данной сфе-

Abstract. The relevance of this study is due to the fact that today investments in the industrial sector can provide the necessary impetus for the growth of the national economy. The task of the state at the present stage is to create conditions that stimulate the attraction of investments in its jurisdiction. The combination of such conditions is commonly referred to as the investment climate. One of the main instruments for stimulating investment activity, on which great hopes are placed, is the mechanism of a special investment contract. In this regard, the author focuses on the legal regime of a special investment contract. The purpose of the study is to identify the features of the regulation of special investment contracts, assess those changes in regulation that have already been made by the legislator and determine the prospects for further development of the legal field in this area of public relations.

ре общественных отношений. В рамках исследования рассмотрена первоначальная модель регулирования специальных инвестиционных контрактов, обозначены ее ключевые недостатки. Также проведен анализ модифицированной модели правового регулирования специальных инвестиционных контрактов. Обозначены перспективы дальнейшего развития данного правового режима.

Ключевые слова: правовой режим; предпринимательская деятельность; инвестиционный климат; СПИК 1.0; СПИК 2.0; специальный инвестиционный контракт; инвестиции.

As part of the study, the initial model of regulation of special investment contracts is considered, and its key shortcomings are identified. An analysis of the modified model of legal regulation of special legal regimes was also carried out. The prospects for the further development of this legal regime are outlined.

Keywords: legal regime; entrepreneurial activity; investment climate; SPIC 1.0; SPIC 2.0; special investment contract; investments.

ВВЕДЕНИЕ

В парадигме рыночных отношений инвестиции являются одним из основных драйверов развития экономики. В этой связи, задачей государства на современном этапе является формирование условий, стимулирующих привлечение капиталовложений в свою юрисдикцию. Совокупность подобных условий принято называть инвестиционным климатом [1]. Как в научной литературе, так и в практической сфере под инвестиционным климатом чаще всего понимают определенную совокупность взаимосвязанных элементов. В частности, это четко выстроенная нормативно-правовая база, включающая в себя полное и стабильное законодательство в области предоставления гарантий и преференций для инвестора, а также защиты его прав и интересов. Помимо этого, неотъемлемой составной частью инвестиционного климата является независимая система судебных органов, обеспечивающая возможность защиты нарушенных прав. Также в состав инвестиционного климата включают такие параметры как фискальная нагрузка на бизнес и наличие либо отсутствие весомых административных барьеров для

занятия предпринимательской деятельностью. Отдельно стоит отметить важнейшую составляющую инвестиционного климата в виде набора правовых механизмов и инструментов стимулирования инвестиционной активности [2]. Применение подобных инструментов имеет особую актуальность в реальном секторе экономики, что обусловлено объективной необходимостью развития российского промышленного потенциала. Об одном из таких правовых режимов, направленных на поддержку субъектов, осуществляющих капиталовложения и получившем название специальный инвестиционный контракт, и пойдет речь в настоящем исследовании.

Исследование проблематики повышения качества инвестиционного климата в Российской Федерации всегда находится в фокусе внимание экспертного сообщества. При этом подобные вопросы в своих работах изучают как представители экономической науки, так и правоведа и специалисты в области юриспруденции. В этой связи на практике имеет место широкий спектр взглядов на пути развития инвестиционных отношений и формирования соответствующего правового поля в нашей стране.

Однако в первую очередь имеет смысл отметить фундаментальный вклад в развитие теоретической базы таких исследователей как Ручкина Г. Ф., которая в своих работах делает акцент на актуальных инструментах поддержки бизнеса в современных условиях [3] и Белицкая А. В., раскрывающую сущность и особенности специальных правовых режимов инвестиционной деятельности [4]. Помимо этого, стоит выделить исследование Белых В. С., посвященное анализу мер государственной поддержки инвестиционных проектов [5]. Также, безусловно, заслуживают внимания работы таких известных правоведов как Губин Е. П., [6], Ершова И. В. [7] и Попондопуло В. Ф. [8], в рамках которых формируется теоретическая база, необходимая для развития соответствующего правового поля, обеспечивающего повышение качества инвестиционного климата.

Тем не менее, в настоящее время в условиях структурных изменений внешней среды, вызванных серьезнейшими геополитическими и геоэкономическими трансформациями, имеет место объективная потребность в дополнении сложившейся теоретической базы в части пересмотра отдельных положений, касающихся регуляторного воздействия на инвестиционные отношения.

На сегодняшний день в условиях беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику одним из наиболее острых вопросов остается реализация программы импортозамещения через развитие собственного промышленного производства. Вместе с тем понимание данной проблематики у законодателя имело место еще 10 лет назад, когда только формировалась новая концепция построения и реализации промышленной политики в Российской Федерации на долгосрочную перспективу [9]. Итогом дискуссий о будущем российского промышленного сектора с участием экспертного сообщества, в ко-

торое вошли и представители научной среды, и сами предприниматели, а также непосредственно работы профильных комитетов законодательных органов власти стал принятый в конце 2014 года Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее — Закон о промышленной политике).

В рамках данного правового акта в российском законодательстве впервые появился такой инструмент стимулирования инвестиционной активности в реальном секторе экономики как специальный инвестиционный контракт (далее — СПИК).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В качестве методологии исследования применялись методы логического и структурного анализа и синтеза. В частности, они использовались автором при выявлении взаимосвязи отдельных элементов регуляторного воздействия на предпринимательские отношения через реализацию специальных инвестиционных контрактов. Помимо этого, акцент был сделан на системно-функциональном подходе к пониманию сущности и особенностям построения модели регулирования специальных инвестиционных контрактов. Также в рамках исследования применен историко-правовой метод, который позволил автору изучить и выявить этапы формирования и развития правовой базы в области специальных инвестиционных контрактов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Понятие СПИК дается в ст. 16 Закона о промышленной политике. Его суть заключается в том, что в рамках СПИК инвестор в предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с привлечением иных лиц обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производство промышленной продукции, а другая сторона — Российская Федерация или субъект Российской Феде-

рации в течение такого срока обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные нормами законодательства¹.

По своей правовой природе специальный инвестиционный контракт имеет смысл отнести к категории организационных договоров. При этом он включает в себя отдельные элементы как гражданско-правового, так и публично-правового регулирования.

Первые соглашения в рамках инструмента специальных инвестиционных контрактов были заключены уже в 2015 году. Вместе с тем, с самого начала реализации СПИК на практике стали проявляться очевидные недоработки предложенной модели взаимодействия бизнеса и государства. В частности, достаточно непрозрачной и зарегулированной оказалась процедура отбора потенциальных инвесторов. Помимо этого, изначально были заложены слишком высокие требования по минимальному объему привлекаемых инвестиций для работы в проекте. Заявленный изначально законодателем показатель в 750 млн рублей отсекал множество потенциальных инвесторов с интересными и востребованными проектами. Также отсутствовал акцент именно на инновационной составляющей капиталовложений, что не придавало стимулов вложений в новые технологии для потенциальных инвесторов. Обозначенные недостатки в итоге повлияли на принятие решения со стороны законодателей к изменению ключевых параметров модели СПИК. В результате в 2018 году принимается решение о введении моратория на дальнейшее заключение специальных инвестиционных контрактов до момента корректировки соответствующего правового поля. К этому моменту с начала работы СПИК было заключено только 45 соглашений

¹ Федеральный закон от 31.12.2014 N 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201412310017>.

с привлечением порядка 800 млрд. рублей [10].

К началу 2019 году были представлены изменения в механизмы работы СПИК. Уже в середине года обновляется законодательное обеспечение реализации специальных контрактов. Так, Федеральный закон от 02.08.2019 года № 290-ФЗ внес изменения в Закон о промышленной политике в части регламентации СПИК2. Помимо этого, происходит пересмотр положений Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК РФ)³ и Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее — БК РФ)⁴, касательно регулирования отдельных вопросов, связанных с системой льгот и преференций для участников инвестиционных соглашений по модели СПИК. Инициатором и одним из ключевых авторов подобных изменений правового поля стало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее — Минпромторг). Обновленная модель получила название СПИК 2.0.

Формирование новых регуляторных механизмов и требований к инвестиционным проектам было обусловлено наличием значительного числа претензий к прежней модели построения инвестиционных контрактов. Авторы модели СПИК 2.0 постарались учесть уже сформированный опыт работы в рамках первоначальной модели СПИК 1.0, ориентируясь при этом также и на пожелания бизнес-сообщества.

² Федеральный закон от 02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов» <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201908020092>.

³ Федеральный закон от 02.08.2019 № 269-ФЗ «О внесении изменений в части первую вторую Налогового кодекса Российской Федерации» <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201909290006>.

⁴ Федеральный закон от 02.08.2019 № 295-ФЗ «О внесении изменения в статью 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации» <http://publication.pravo.gov.ru/Search/Date/president?date=08%2F02%2F2019%2000%3A00%3A00>.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ключевым недостатком первоначального варианта специальных инвестиционных контрактов являлась недостаточная транспарентность процедуры отбора инвесторов. Поэтому стоит отметить серьезные изменения в подходе законодателя, в результате которых модель СПИК 2.0 получила конкурсную процедуру с набором основных четких критериев отбора. Такими критериями стали:

- срок внедрения новой технологии;
- объем промышленной продукции, произведенной в течение срока действия контракта;
- уровень локализации.

Помимо этого новый формат отношений в рамках специальных инвестиционных контрактов ориентирован на следующие целевые показатели. Во-первых, это обязательство инвестора достичь определенных соглашением количественных значений производства и реализации продукции. Во-вторых, закрепляется минимальный объем налоговых платежей со стороны инвестора. И наконец, определен минимальный показатель количества создаваемых в рамках реализации проекта новых рабочих мест.

Более наглядно отличие формата СПИК 1.0 от СПИК 2.0 можно обобщить при помощи Таблицы 1.

КЛЮЧЕВЫЕ КРИТЕРИИ	СПИК 1.0	СПИК 2.0
Цели СПИК	Создание либо модернизация и (или) освоение производства промышленной продукции	Освоение серийного производства промышленной продукции на основе современной технологии
Минимальный объем инвестиций	750 млн. руб.	не установлено
Порядок заключения СПИК	Заявительный порядок	Конкурсный отбор
Инициаторы конкурсного отбора	Инвестор	Федеральные органы власти единолично, либо совместно с региональными и местными органами власти Инвестор
Срок	до 10 лет	До 15 лет, если объем инвестиций менее или равен 50 млрд руб. До 20 лет, если объем инвестиций превышает 50 млрд руб.

Таблица 1. Сравнительная характеристика СПИК 1.0 и СПИК 2.0

В развитие положений Закона о промышленной политике для применения механизмов СПИК 2.0 на практике вышло Постановление Правительства РФ от 21.03.2020 N 319. В нем, в частности, закреплен перечень технологий, которые могут быть признаны современными для целей заключения инвестиционного соглашения⁵. При этом к подобным технологиям предъявляют следующие ключевые требования. Здесь, в первую очередь, стоит отметить необходимость оценки рыночной перспективы предлагаемой современной технологии. В частности, насколько она способна стать конкурентоспособной на мировом уровне. Помимо этого, оценивается перспективность создания через заявленную технологию нового производства, отвечающего самым современным мировым стандартам. Стоит сказать о том, что данный критерий является весьма размытым и требует большей конкретизации. И наконец, предлагаемая инвестором технология должна отвечать имеющим в настоящее время явную тенденцию к ужесточению экологическим требованиям и стандартам.

Далее в рамках Постановления Правительства РФ от 16.07.2020 № 1048 установлен перечень требований, соответствие которым необходимо для заключения подобного соглашения. Это следующие базовые требования:

- производственные и технологические операции позволяют осуществлять серийное производство промышленной продукции на основе современной технологии, на разработку и (или) внедрение которой заключается СПИК;
- инвестиционный проект предусматривает выход на проектную операционную

прибыль в течение срока действия контракта;

- график инвестиций проекта предусматривает ряд обязательных расходов (приобретение, изготовление основных средств, выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ и т. д.);
- не истек срок признания технологии актуальной, включенной в перечень современных технологий⁶.

Резюмируя обзор внесенных изменений, имеет смысл обозначить те преимущества, которые дает для инвесторов участие в СПИК 2.0.

В первую очередь отметим целый спектр налоговых льгот. Здесь стоит выделить гарантию не изменения для инвестора в худшую сторону положений налогового законодательства. Также это потенциальная возможность снижения нагрузки по налогу на прибыль до нулевых значений. Отдельные льготы предусмотрены по региональным и местным налогам. Помимо этого, можно отметить применение ускоренной амортизации, что также влияет на итоговый размер налоговых отчислений.

Также инвестор вправе рассчитывать на целый ряд программ субсидирования процентных ставок по привлекаемым кредитам.

И наконец, это присвоение статуса «Сделано в России», что дает доступ к закупкам госкомпаний, а также дополнительные отраслевые и межотраслевые субсидии.

Также стоит сказать о том, что в условиях жесткого санкционного давления и необходимости упрощения возможности участия в инвестиционных соглашениях весной 2022 года в законодательство были внесены изменения, обеспечивающие возможность

⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № 319 «Об утверждении Правил формирования и актуализации перечня видов технологий, признаваемых современными технологиями в целях заключения специальных инвестиционных контрактов» <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003240003>

⁶ Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2020 № 1048 «Об утверждении Правил заключения, изменения и расторжения специальных инвестиционных контрактов» <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007200026>

применения модели СПИК 1.0 по ранее действующим правилам. Это распространяется на инвесторов, в отношении которых были введены санкции. Для них максимальный срок действия СПИК 1.0 продлен до 12 лет⁷.

⁷ Федеральный закон от 14 марта 2022 г. № 57-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов» <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&intelsearch=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED+%EE%F2+14+%EC%E0%F0%F2%E0+2022+%E3.+N+57-%D4%C7&sort=-1>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изменение правового поля и формирование новых подходов к построению и регулированию специальных инвестиционных контрактов внушает определенные надежды на качественное развитие данного инструмента инвестиционной поддержки. Заложенные законодателем обновленные механизмы реализации на практике специальных инвестиционных контрактов в перспективе в условиях улучшения качества внешней среды могут стать драйвером для притока капитала в реальный сектор российской экономики и дадут возможность найти новые векторы развития отечественного промышленного производства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Белоусов А. Л. Аудит мер поддержки малого и среднего предпринимательства / А. Л. Белоусов // Актуальные проблемы экономики и права. — 2020. — Т. 14. — № 1. — С. 5-21. — DOI 10.21202/1993-047X.14.2020.1.5-21. — EDN SRGGAL.
2. Белоусов А. Л. Регулирование территориального развития через совершенствование преференциальных режимов осуществления предпринимательской деятельности / А. Л. Белоусов // Экономика. Налоги. Право. — 2021. — Т. 14. — № 6. — С. 83-91. — DOI 10.26794/1999-849X-2021-14-6-83-91. — EDN RWVJPH.
3. Ручкина Г. Ф. Некоторые антикризисные финансовые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства / Г. Ф. Ручкина // Банковское право. — 2022. — № 3. — С. 29-37. — DOI 10.18572/1812-3945-2022-3-29-37. — EDN TLDSKC.
4. Белицкая, А. В. Место специальных правовых режимов инвестирования в рамках правового обеспечения государственной инвестиционной политики / А. В. Белицкая // Право и экономика. — 2018. — № 6(364). — С. 5-10. — EDN XRPRHN.
5. Белых В. С. Сравнительный анализ мер государственной поддержки инвестиционных проектов в Российской Федерации» (правовое заключение) / В. С. Белых, К. А. Коньков // Бизнес, менеджмент и право. — 2021. — № 2 (50). — С. 38-44. — EDN SZIJWZ.
6. Губин Е. П. Устойчивое развитие рыночной экономики и предпринимательства: вопросы права / Е. П. Губин // Журнал российского права. — 2022. — Т. 26. — № 1. — С. 36-46. — DOI 10.12737/jrl.2022.004. — EDN ODENIZ.
7. Ершова И. В. Дефиниция субъекта малого и среднего предпринимательства: законодательные, статистические, доктринальные подходы / И. В. Ершова // Актуальные проблемы российского права. — 2013. — № 9(34). — С. 1130-1138. — EDN RBLVQD.
8. Попондопуло В. Ф. Свобода предпринимательства и антимонопольное законодательство / В. Ф. Попондопуло // Российский юридический журнал. — 2019. — № 2(125). — С. 156-163. — EDN ECLCXC.
9. Ручкина Г. Ф. К вопросу о совершенствовании мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях цифровой экономики / Г. Ф. Ручкина // Предпринимательское право. — 2019. — № 4. — С. 13-20. — EDN ITQVBT.

10. Степин А. Б. Способы защиты в системе мер государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства / А. Б. Степин // Безопасность бизнеса. — 2020. — № 1. — С. 33–36. — EDN WNGAZR.

REFERENCES

1. Belousov A. L. Audit of measures to support small and medium-sized businesses / A. L. Belousov // Actual problems of economics and law. — 2020. — T. 14. — No. 1. — P. 5–21. — DOI 10.21202/1993-047X.14.2020.1.5-21. — EDN SRGGAL. (Aktual'nyye problemy ekonomiki i prava). (In Russian).
2. Belousov A. L. Regulation of territorial development through the improvement of preferential regimes for the implementation of entrepreneurial activity / A. L. Belousov // Economics. Taxes. Right. — 2021. — T. 14. — No. 6. — S. 83–91. — DOI 10.26794/1999-849X-2021-14-6-83-91. — EDN RWVJPX. (Ekonomika. Nalogi. Pravo). (In Russian).
3. Ruchkina G. F. Some anti-crisis financial measures to support small and medium-sized businesses / G. F. Ruchkina // Banking law. — 2022. — No. 3. — S. 29–37. — DOI 10.18572/1812-3945-2022-3-29-37. — EDN TLDSKC. (Bankovskoye parvo). (In Russian).
4. Belitskaya A. V. The place of special legal investment regimes within the legal framework of the state investment policy / A. V. Belitskaya // Law and Economics. — 2018. — No. 6 (364). — P. 5–10. — EDN XRPRN.(Pravo i ekonomika.). (In Russian)
5. Belykh V. S. Comparative analysis of measures of state support for investment projects in the Russian Federation “(legal opinion) / V. S. Belykh, K. A. Konkov // Business, management and law. — 2021. — No. 2 (50), pp. 38–44, EDN SZIJWZ. (Biznes, menedzhment i pravo). (In Russian).
6. Gubin E. P. Sustainable development of the market economy and entrepreneurship: questions of law / E. P. Gubin // Journal of Russian law. — 2022. — T. 26. — No. 1. — S. 36–46. — DOI 10.12737/jrl.2022.004. — EDN ODENIZ. (Zhurnal rossiyskogo prava). (In Russian).
7. Ershova I. V. Definition of a subject of small and medium business: legislative, statistical, doctrinal approaches / I. V. Ershova // Actual problems of Russian law. — 2013. — No. 9 (34). — S. 1130–1138. — EDN RBLVQD. (Aktual'nyye problemy rossiyskogo prava). (In Russian).
8. Popondopulo, VF Freedom of entrepreneurship and antimonopoly legislation / VF Popondopulo // Russian Journal of Law. — 2019. — No. 2 (125). — S. 156–163. — EDN ECLCXC. (Rossiyskiy yuridicheskiy zhurnal). (In Russian).
9. Ruchkina, G. F. On the issue of improving state support measures for small and medium-sized businesses in the digital economy / G. F. Ruchkina // Entrepreneurial Law. — 2019. — No. 4. — S. 13–20. — EDN ITQBVT.(Predprinimatel'skoye parvo). (In Russian).
10. Stepin A. B. Methods of protection in the system of measures of state support for small and medium-sized businesses / A. B. Stepin // Business security. — 2020. — No. 1. — P. 33–36. — EDN WNGAZR. (Bezopasnost' biznesa). (In Russian).

Статья поступила в редакцию 10.10.22; одобрена после рецензирования 31.10.22; принята к публикации 10.11.22.

Авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 10.10.22; approved after reviewing 31.10.22; accepted for publication 10.11.22.

The authors read and approved the final version of the manuscript.